

5. *Lakatos I. Selected works on philosophy and methodology of science.* М.: Academic project, 2008. 475 p.

М.Л. АЛЬПИДОВСКАЯ, С.М. АРАКЕЛЯН, Д.П. СОКОЛОВ

Цивилизационный аспект стратегии прорывного социально-экономического развития России: противоречия и тенденции*

Аннотация. Исследуется проблема цивилизационного аспекта стратегии прорывного социально-экономического развития современной России с возникающими противоречиями и тенденциями вектора данного развития с требованиями для их решения решающей роли государства и использования подходов методологии политической экономии в условиях доминирования в экономической системе «банковско-финансовых» экономических интересов. В статье делается акцент на рассмотрении перечня мер, которые формируют контуры «новой» экономической системы в условиях приоритетной реализации экономических интересов банковской системы в отрыве от интересов ускоренного развития реального сектора на основе передовых достижений образования, науки и техники. Методологические основания данной проблемы раскрываются посредством оценки ведущих на сегодняшний день мировых приоритетов социально-экономического развития с выявлением разрыва между доступной информацией с определенной статистикой (оперативными данными) и фундаментальными теоретическими знаниями.

Ключевые слова: монетаризм, высокотехнологичное производство, реальный сектор, денежно-кредитная политика.

Abstract. The article examines the problem of the civilizational aspect of the strategy for the breakthrough socio-economic development of

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Альпидовская М.Л., Аракелян С.М., Соколов Д.П. Цивилизационный аспект стратегии прорывного социально-экономического развития России: противоречия и тенденции // Философия хозяйства. 2025. № 2. С. 84—106. DOI:

modern Russia with the emerging contradictions and trends of the development vector with the requirements for their solution of the decisive role of the state and the use of political economy approaches in conditions of dominance in the economic system of banking and financial economic interests. The article focuses on the consideration of a list of measures that form the contours of a «new» economic system in terms of prioritizing the interests of the banking system in isolation from the interests of accelerated development of the real sector based on advanced achievements in education, science and technology. The methodological foundations of this problem are revealed through an assessment of the world's leading priorities of socio-economic development today, revealing the gap between available information with certain statistics (operational data) and fundamental theoretical knowledge.

Keywords: monetarism, high-tech production, scientific and educational infrastructure, real sector, monetary policy.

УДК 330.3, 336.7

ББК 65.012.3

Введение

С точки зрения реализации экономических интересов субъектов реального сектора экономики и части финансового сектора современной России политика Центрального банка, заключающаяся в поддержании на высоком уровне ключевой ставки, выступает фактором дестабилизации. Выбранный Центральным банком курс на борьбу с инфляцией по причине повышенного спроса на товары при полной загрузке имеющихся производственных ресурсов приводит к сокращению предприятий малого и среднего бизнеса, теряющих доступ не только к кредиту как источнику инвестиций в обновление основных фондов, но и как к источнику оборотных средств. При этом резко возрастает объем неплатежей от контрагентов в комплексно-организованной экономике, в частности в spin-off структуре высокотехнологичных секторов промышленности, которая является неотъемлемой частью достижения технологического суверенитета России с учетом деятельности госкорпораций. Так, в III квартале 2024 г. общая доля компаний, столкнувшихся с неплатежами со стороны контрагентов, возросла до 37% при норме в 20—22% в период 2021—

2024 гг. [10]. Некоторые из этих вопросов в рамках хорошо известных нелинейных динамических моделей с обратной связью рассматривались нами в рамках предыдущих публикаций [2].

На фоне нежелательного воздействия денежно-кредитной политики Центрального банка на долгосрочное развитие российской промышленности коммерческие банки имеют возможности получения значительной прибыли в силу целевой направленности денежной эмиссии не на реальное развитие, а на субсидирование банковского сектора [5, 6]. Также следует отметить, что конечную выгоду от сложившегося status quo в российском банковском секторе получают не только отечественные субъекты, но и иностранные бенефициары — в силу значительной доли участия в управлении российскими банками американского и английского капитала (пример — Сбербанк, 44,37% акций которого принадлежит юридическим лицам — нерезидентам России при доле банковского рынка в 30—60% в зависимости от сегмента [11]). При этом ПАО Сбербанк в 2023 г. получил чистую прибыль по МСФО свыше 1,5 трлн р., что выше рекорда докризисного 2021 г. [17]. В то же время для господствующей на глобальном уровне экономической модели характерно, прежде всего, произвольное увеличение количественных показателей прибыли в ущерб и самому процессу производства, и населению, и окружающей природе как таковой [19, 8].

Важной проблемой в этой ситуации является уменьшение или даже некоторое нивелирование решающей благоприятной роли государства при отсутствии сколь-либо ясных прогнозов в отношении тех или иных банковско-финансовых мер, основанных на предсказательном моделировании с научно-обоснованными процедурами прогнозирования развития экономики страны по стратегическим направлениям. Настоящая статья представляет собой попытку выявления причин исчезновения контуров «новой» экономической системы в нашей стране и соответствующей им системы экономических интересов.

Контурь «новой» экономической системы в России в контексте догм монетаризма

При рассмотрении последствий применения финансовых механизмов для обеспечения структурных сдвигов в экономике России с дискуссией об управляющих мероприятиях и роли государства

необходимо проводить анализ на устойчивость, стабильность и преемственность реализуемой социально-экономической и политической стратегии — как внутри страны, так и за ее пределами. Тем не менее, имеется направление в сторону следования нормам современного монетаристского мира.

Исторически в нашей стране существовало два формата управления экономической жизнью: через профильные централизованные министерства и совнархозы по территориям с единой программной стратегией в реализации приоритетов государства и при тесном взаимодействии по линии «центр—регион» с соответствующими полномочиями и сферами ответственности. Это функционировало в условиях дееспособности и определенной автономии в деятельности властей на местах с их взаимодействием друг с другом в русле проводимой в стране политики приоритетов развития, формулируемых центральной властью.

По каким критериям настоящий формат реализации национальных проектов по разным направлениям с расплывчатой инфраструктурой в управлении и с многочисленными привлекаемыми общественными организациями является эффективной системой — большой вопрос, поскольку сроки их исполнения и объемы финансирования изменялись уже не раз в процессе их выполнения. При этом распределенную сферу ответственности установленных структур по разным фрагментам при выполнении таких комплексных проектов, перечень которых год от года увеличивается, весьма трудно контролировать.

Если говорить о стратегии развития в России научно-технологической инфраструктуры, то она должна основываться на взаимодействии (каждая — со своей автономией) ключевых секторов. Речь идет о науке (фундаментальной, в первую очередь) и образовании (конкретно предметного), технологиях (в высокотехнологичных секторах промышленности) и производстве (обрабатывающего — в приоритете) — с целью вовлечения их потенциала и результатов в хозяйственный и оборонный оборот. Однако современная экономическая политика государства зачастую расходится с объективными экономическими закономерностями, уходя в плоскость массовой привлекательности некоторых мероприятий, а также реализации экономических интересов заинтересованных сторон в разрез с существую-

щими глобальными вызовами [3]. Для решения данной проблемы необходим детальный системный анализ реального состояния и процессов, происходящих в экономике страны в настоящее время, а не констатация отдельных фактов в условиях погони за проведением большого числа профильно-ориентированных мероприятий.

Такой анализ требуется проводить на принципах долговременного, научно обоснованного государственного планирования с учетом предсказательного моделирования с прогнозом последствий и достигаемых результатов на основе имеющегося потенциала по разным направлениям развития страны и с учетом существующих реальных противоречий сегодняшнего дня. Научно-техническое и политико-экономическое научное сообщество в стране обозначает эти проблемы [7], но их разрешение в рамках государственной экономической политики действительно отстает. По сути, адекватное понимание подобных проблем часто фиксируется с соответствующими рекомендациями их преодоления на разных форумах в научно-образовательных секторах совместно с бизнес-средой и направляется во власть.

С этой точки зрения главные приоритеты по основной цели достижения истинного «цифрового/технологического суверенитета» России и ее военного паритета в современном миропорядке должны осуществляться при решении стратегических задач в стране в высокотехнологичном сегменте экономики при адекватной потребностям реализации задач воспроизводства человеческого потенциала. Здесь нужно особо отметить следующие отрасли экономики: авиацию и космос, атомную энергетику, ОПК, машиностроение, материаловедение, биотехнологии, квантовые технологии, микронанoeлектронику, и все это в рамках подходов фундаментальных научных направлений в области политической экономии, постулирующей основополагающую эффективность базиса (промышленного производства). Ввиду того что без согласованности базиса и надстройки невозможно достижение расширенного воспроизводства. И здесь должна реализовываться нацеленность исключительно на получения конечного результата, а не на процесс деятельности.

В качестве примера реализации конкретной задачи — отсутствие необходимости в разработке чипов с их внутренними элементами размером порядка в единицы нанометров. По данному направ-

лению в мире существует энергичная (если не сказать — агрессивная) конкуренция как между различными странами, так и «фирмами». Однако следование принципу, хорошо известному по физике нелинейной динамики, — перегнать, не догоняя — должно стать аксиомой. Такой скачок в прогрессе вполне возможен при разработке на новых физических постулатах логических информационных систем в рамках алгоритмов квантовых технологий, когда информация переносится не в электрофизике электронами, а оптическими сигналами — фотонами. И Россия здесь находится на передовых мировых рубежах. Это согласуется с императивами социально-экономического развития России, отраженными ведущими политэкономистами нашей страны: в частности, еще двадцать лет назад профессор В.Т. Рязанов на основании сопоставления латиноамериканского и российского опыта реформирования экономики указывал на необходимость отхода от догоняющего развития в пользу опережающего [16, 88].

Далее, связь с бизнесом для высшей школы, конечно, значима — пусть финансируют в тех условиях, когда государство вынуждено отходить от этого и выбирать передовые университеты по всем направлениям на определенных территориях. Но подобное сотрудничество следует осуществлять без непосредственного внедрения представителей бизнеса в учебный процесс. Здесь вопрос состоит не в формате «лучше—хуже», а по принципу определения конкретных задач. В частности, в США известнейшие университеты в мире, во-первых, очень селективно отображаются в лидерах по конкретным направлениям (обычно, по одному-двум), а бизнес не привлекается напрямую к образовательному процессу. Но, далее, бизнес активно финансирует его, особенно с перспективой привлечения выпускников к себе на льготных условиях, включая бытовые. У нас же в приоритете другой формат — внебюджетное финансирование за счет самих обучающихся с выделением бюджетных мест избранной когорте по нескольким обозначенным до поступления в вуз предпочтениям для молодежи. При этом происходит традиционная подмена понятий. Проблема состоит в слабом развитии обрабатывающих отраслей в стране для стимулирования высокотехнологичных секторов промышленности, для которых и требуются специалисты с фундаментальным образованием на разных территориях.

Подобные системные изъяны характерны для действующей в России социально-экономической инфраструктуры, включая и научно-образовательную сферу. В ней развита целая индустрия ЕГЭ, различные рейтинговые индикаторы — как персональные, так и по учреждениям, буквально содержащие «возрастные» требования к научному и профессорско-преподавательскому составу¹ и множество других ограничений, а также введение нестандартного понятия «наставник» (или «тьютор») — по аналогии, вероятно, с мастером в цехе. Подобное имеет самое прямое отношение к монетаристскому укладу жизни в нашей стране, когда невозможно обеспечение достойной фиксированной зарплаты в бюджетной сфере, в связи с чем реализуется политика, в которой средством к нормальной жизни учителей выступает репетиторство. При этом трудно ожидать кардинального изменения ситуации в образовании в обозримом горизонте в связи с принимаемыми мерами по усилению роли естественно-научных дисциплин при обучении молодежи — ландшафт уже искажен. И это в условиях обсуждаемого дефицита кадров для промышленности, которую, в частности, вице-премьер РФ Д.В. Мантуров на текущий год оценил в 240 тыс. человек, уточнив, что треть из них приходится на инженеров и конструкторов [12].

Уровень жизни населения — разные его конфигурации в монетаристской системе России

В данном принципиальном вопросе необходимо проводить объективный анализ реального состояния дел, что затруднено в силу перманентного совершенствования методики расчета соответствующих показателей, позволяющих скрыть значительную степень неравенства в доходах у различных слоев населения.

Среднемесячная номинальная зарплата в июле 2024 г. в России составила 85 017 р. до вычета налогов — здесь и далее по данным Росстата [6]. За год размер средней зарплаты вырос на 18%. Здесь, вероятно, не учитываются разовые надбавки типа премий. В месячном выражении номинальная зарплата, наоборот, сократилась, снижение произошло на 4,6% (в июне показатель составлял 89 145 р.). Реальная зарплата, которая рассчитывается после вычета инфляции, увеличилась в годовом выражении на 8,1%.

¹ Не менее 31% преподавателей до 39 лет.

Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована у сотрудников сферы «финансовая и страховая деятельность» (198 843 р., годовой прирост — 26,1%). Также среди самых высоких находятся зарплаты в секторе «добыча нефти и природного газа» (195 371 р.), при этом за год здесь произошло снижение на 1,4%. В первую пятерку по размеру средней зарплаты также вошли работники сфер воздушного и космического транспорта (190 790 р.), представители России в зарубежных организациях, например ООН, МВФ, СНГ (176 073 р.), и производителей табачных изделий (153 237 р.). Минэкономразвития ожидает, что в 2025 г. среднемесячная зарплата россиян составит 99 952 р., в 2026 г. — 110 169 р.

Приведенные статистические данные требуется соотнести с наиболее массовыми высокооплачиваемыми видами деятельности. В частности, курьеры в Москве зарабатывают около 200 тыс. р. каждый месяц. Само же число российских курьеров уже достигло 1,5 млн человек. Сервисы доставки приводят к значительному оттоку рабочей силы из других секторов экономики, по мнению директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Н.В. Кузнецова [9]. Кто же в данном случае работает в высокотехнологичных секторах промышленности России?

В таких условиях приоритет монетарной политики над промышленной в итоге приводит к процветанию банковской деятельности и части сферы услуг (связанной с крупными агрегаторами в лице экосистем и аффилированных с ними маркетплейсов). В связи с чем необходим анализ позиции и действий российской банковской системы с оценкой последствий, принимаемых ее ведущими субъектами (в первую очередь, Центральным банком и «Сбером»), для экономики страны.

Предпосылки современной денежно-кредитной политики России и их оценка

Основанием для проводимой Центральным банком России жесткой монетарной политики с сохранением высокой ключевой ставки выступает тезис о перегреве экономики России. Приведем выдержки из выступления председателя ЦБР Э.С. Набиуллиной 19 ноября 2024 г. на заседании в Государственной думе РФ.

- «Дискуссия вокруг денежно-кредитной политики сейчас часто сводится к дилемме: или решение задач по развитию экономики, или снижение инфляции».

- «С одной стороны — быстрый рост спроса, который был поддержан и кредитом, и бюджетным стимулом, привел к столь же быстрому росту экономики. С 2022 года очень значительный импульс получили важнейшие отрасли, ориентированные на внутренний спрос, в первую очередь машиностроение. В этом году активный рост продолжается. Да, он неравномерен по отраслям, что отражает структурную трансформацию экономики. Но он продолжается в большинстве отраслей. С другой стороны — рост цен по подавляющей части товаров и услуг говорит о том, что спрос заметно опережает скорость, с которой расширяются производственные возможности экономики ее потенциал» [3].

Проиллюстрируем также ряд графиков, показывающих соотношение денежно-кредитной политики с реалиями хозяйственного развития нашей страны. В частности, на графиках на рис. 1 и 2 отражена динамика загрузки производственных мощностей российской экономики (выявленная по опросам Центрального банка). По этим данным видно, что при сравнительно высоком уровне загрузки производственных мощностей экономики в целом этот показатель для обрабатывающей промышленности не является высоким, имея резерв в 7—10% до уровня высокой степени загрузки.

Необходимо отметить, что ограничения, выступающие основанием для жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка, не являются абсолютными. Центральный банк здесь исходит из краткосрочных целей денежно-кредитной политики — контрциклического недопущения перегрева экономики и контроля инфляции, тогда как стратегически данная проблема снимается посредством наращивания производственных мощностей — увеличения самого потенциала промышленного производства за счет привлечения инвестиций, инвестиций реальных и, прежде всего, в реальный сектор экономики. В свою очередь, единственным основанием для улучшения инвестиционной активности выступает ожидаемая выгода от вложенных средств — и здесь целесообразно рассмотреть динамику рентабельности в соотношении со стоимостью заемных денежных средств (см. рис. 3—4).

Рис. 1. Уровень загрузки производственных мощностей экономики России в 2019-2024 гг. (экономика в целом) [20]

Рис. 2. Уровень загрузки производственных мощностей экономики России в 2019-2024 гг. (в промышленности) [20]

Рис. 3. Рентабельность оборотного капитала в промышленности в соотношении со ставкой по кредитам в России в период 2017-2024 гг. [20]

По представленным данным видно, что ставки по кредитам к IV кварталу 2024 г. приблизились к рентабельности оборотного и основного капитала отечественной промышленности — при этом взятой в своей совокупности. Если рассматривать ситуацию в моментном срезе в соотношении с данными по отраслям, то окажется, что обрабатывающая промышленность в нашей стране (не связанная с экспортом сырья) практически отрезана от кредитных источников

инвестиций в расширение и в поддержание текущего уровня производства (см. рис 3—4). При этом необходимо брать во внимание логику коммерческой выгоды: зачем вкладываться в рисковое расширение производства, когда можно вложить деньги в безрисковые облигации федерального займа.

Рис. 4. Рентабельность собственного капитала в промышленности в соотнесении со ставкой по кредитам в России в период 2017-2024 гг. [20]

При этом Центральный банк полагает, что накопленный уровень инвестиционной активности достаточен для расширения производственных мощностей, ссылаясь на данные о том, что инвестиции

в основной капитал за 2022—2023 гг. увеличились на 17,2%, а за 2020—2023 гг. — на 27,1%. Однако объем инвестиций в машины и оборудование — именно то, что и определяет масштабы расширения мощностей, — в целом за период практически не увеличился (+2,9%), а за 2022—2023 г. сократился на 8,0%, как отмечают специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования [10]. Таким образом, действующая денежно-кредитная политика не только обуславливает отсутствие роста реальных инвестиций в реальный сектор экономики, но и делает возможной стагнацию производства, о которой предупреждают представители различных отраслей экономики (в том числе сельского хозяйства и промышленности). В то же время банки обновляют рекорды по прибыли.

Крупные коммерческие банки в настоящее время занимаются не только банковской деятельностью и не только финансовой деятельностью (в структуре каждого крупного банковского холдинга обнаруживаются инвестиционные и страховые компании), но и становятся драйверами развития новых технологий. Денежно-кредитная политика современной России, способствующая генерации прибылей коммерческих банков, дает существенные конкурентные преимущества банковскому капиталу в экспансии в иные сферы, не ограничивающиеся собственно финансами. При этом необходимо разграничить два явления в банковском секторе: инвестиции в непрофильные активы с целью их последующей перепродажи по более высокой цене (ярким примером такой стратегии выступает ПАО «Банк ВТБ» — например, сделки по ПАО «Магнит» и «Первой грузовой компании») и расширение в сферах деятельности, не ограниченных собственно банковской. В частности, следует отметить, что в России именно банки, а не стартапы выступают драйверами развития финтех-а — значительным стимулом здесь является объективная необходимость импортозамещения. Одно из приоритетных направлений развития в потребительском сегменте — расширение функционала банковских приложений через встраивание в свои приложения различных сервисов широкого спектра сферы услуг.

Отдельного рассмотрения в данном аспекте заслуживает ПАО «Сбербанк», которое сегодня является не просто банком, а развернутой «экосистемой», непосредственно встроенной в систему государ-

ственного управления в стране с координацией некоторых направлений социально-экономической деятельности и иногда с полномочиями на практике не ниже вице-премьеров по ряду приоритетных вопросов. В частности, «Сбербанк» России является одним из наиболее продуктивных субъектов в нашей стране в области цифровизации, в частности разработки и внедрения искусственного интеллекта не только в банковской сфере, но и в области образования («Сберуниверситет», «Сбершкола»), здравоохранения и устойчивого развития.

Оценка существующих тенденций развития российской экономики в контексте мировых приоритетов

К доминирующим мировым трендам, агрегирующим в себе многие другие, более частные тренды следует отнести два: всеобщую цифровизацию (включающую в себя и развитие систем генеративного искусственного интеллекта, и внедрение цифровых валют центральных банков, и Big Data, и разработку квантовых компьютеров, и многое другое) и всеобщую экологизацию (как составную часть ESG и проектов «устойчивого развития»).

Рассмотрим ситуацию в современной России относительно данных трендов и тех мифов и реалий, которые за ними скрываются.

В многоаспектном вопросе цифровизации главным драйвером развития в России выступает государство и, как было ранее отмечено, банковский сектор, обладающий достаточными ресурсами для построения новых, более технологичных инструментов ведения бизнеса. Также сюда следует добавить и ритейл (торговлю), и бизнес-системы его обеспечения («Яндекс», различные маркетплейсы и др.). Здесь следует подчеркнуть важный момент: притом что именно промышленное производство выступает источником создания богатства страны и притом что производство с как можно более высокой добавленной стоимостью («не нужно золота ему, когда простой продукт имеет»), в нашей стране несущими отраслями для развития цифровых технологий являются государственное управление, торговля и сфера услуг.

В указанных сферах ключевым объектом цифровизации выступают не производственные технологии, а персональные данные населения страны, которые в формируемой «экономике данных» являются важнейшим ресурсом. Так и согласно содержанию нового

национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», пришедшего на смену нацпроекту «Цифровая экономика», он ориентирован, прежде всего, на инфраструктуру доступа к сети Интернет, расширение использования цифровых сервисов гражданами, образовательными и научными организациями и органами власти, развитие искусственного интеллекта, кибербезопасность и кадровое обеспечение цифровой трансформации [14, 179—180].

Становление «экономики данных» в нашей стране характеризуется крайне значимой проблемой криптобезопасности. В частности, Роскомнадзор в 2024 г. зафиксировал 135 случаев распространения в интернете баз данных², содержащих более 710 млн записей, а представители «Сбера» утверждают, что в результате утечек информации в открытом доступе уже находятся персональные данные около 90% взрослых граждан России (3,5 млрд строк) [15]. Как отмечает М.Ю. Павлов, это еще и вопрос целесообразности, а также эффективности расходов: «Зачем тратить в течение долгих лет колоссальные средства на закрытие информации, если ею всей, целиком, за считанные минуты может завладеть тот, от которого эта информация столь тщательно защищалась?» [13, 146]. В настоящее время контроль в сфере работы с персональными данными ужесточается — в том числе и в рамках указанного национального проекта, но в современной ситуации это, скорее, действия постфактум, когда персональные данные множества россиян уже стали объектом купли-продажи на черном рынке.

Отсутствие на сегодняшний день эффективной системы обеспечения кибербезопасности представляет собой серьезную угрозу не только в вопросах обеспечения национальной безопасности страны, но и в вопросах социальной инженерии. Также декларируемое стремление минимизации наличного обращения в стране в этом аспекте тоже сопряжено с угрозами безопасности.

Второй значимый в мировом масштабе тренд связан с экологической повесткой и сокращением выбросов в атмосферу с углерод-

² Особняком стоит проблема телефонного мошенничества, ущерб от которого исчисляется сотнями миллиардов рублей за последние два года.

ным следом. Существующие оценки антропологического воздействия на климатические изменения характеризуются отсутствием единой критериальной базы и множественностью значений при низком качестве существующей прогностики. Это является косвенным доказательством того, что квинтэссенция ведущей роли экологической повестки при формировании стратегии развития ведущих стран носит, скорее, политический, нежели научно обоснованный характер. В частности, реализация европейской «зеленой сделки» — принятого Еврокомиссией пакта в конце 2019 г. — приводит к резкому увеличению выбросов CO₂ в других странах, а для современной Европы оборачивается кризисными явлениями в передовых промышленных странах (и, прежде всего, в Германии, которая вскоре может лишиться статуса промышленной сверхдержавы — см. рис. 5). При этом в первый день своего нахождения в должности президента США Д. Трамп подписал письмо, уведомляющее ООН о выходе США из Парижского соглашения по климату — что в настоящее время вызывает активную дискуссию по вопросу целесообразности «зеленой» повестки, в том числе и внутри Европы.

Рис. 5. Индекс промышленного производства Германии (2015 = 100) [19]

Вместе с тем существуют и другие оценки степени воздействия человека на климатические изменения, согласно которым глобальное потепление климата является естественным процессом, независимым от локальной деятельности человека на конкретных территориях. По одной из версий, ведущим фактором здесь выступает

цикличность в движении Солнца, и споры ученых ведутся о конкретной периодизации смен режимов потепления и похолодания климата на планете Земля [8] — подобная цикличность сродни влиянию Луны на морские приливы и отливы.

Как отмечает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН А.А. Широв, климатическая повестка заменила собой в последние годы практически все элементы торговых взаимоотношений между странами, включая и деятельность Всемирной торговой организации [21]. И несмотря на санкционные ограничения, Россия продолжает оставаться частью глобальной климатической повестки и реализует задачи в рамках целей Парижского соглашения и реализации Стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 г. Безусловно, охрана природы после длительного периода хищнического растрачивания ее ресурсов (в период рыночной трансформации и вплоть до сегодняшнего дня) является крайне важной задачей, но необходимость соответствия принципам ESG не должна становиться фактором сдерживания промышленного развития нашей страны.

Внедрение ESG-принципов в России наиболее интенсивно осуществляется в банковском секторе в контексте развития «зеленых» финансов. В частности, 63% крупных банков используют в своей деятельности таксономию целей устойчивого развития ООН, 75% крупных банков учитывают экологические риски [1, 86]. В подобных условиях возникают риски сохранения разрыва между финансовым сектором и реальным сектором — когда «зеленые» финансы, замкнутые на финансовом и IT-секторе, не будут связаны с действительным снижением экологической нагрузки отечественной промышленности в совокупности с увеличением глубины переработки при обеспечении экономического роста как базы всестороннего социально-экономического развития России.

Заключение

Государственная экономическая политика со времен меркантилистов и классиков тяготеет к двум полюсам, первый из которых — «laissez-faire», режим невмешательства государства в экономику, предусматривающий обеспечение ее денежной массой в соответствии с монетарным правилом, учитывающим динамику выпуска

продукции и изменение скорости обращения денег. Второй полюс предполагает активную роль государства в достижении эффективного спроса и в протекционистской политике в отношении отечественных предприятий [22, 407—412]. В России в настоящее время реализуется третий вариант, сочетающий в себе жесткую денежно-кредитную политику, приводящую к наводнению банковской системы как прибылью, так и размещенными на депозитах средствами, с точечной государственной поддержкой отдельных производств (прежде всего, относительно ВПК и в целом крупных игроков различных рынков), и с приоритетным решением задач цифровизации государственного и банковского секторов с целью увеличения вовлечения граждан и их персональных данных в орбиту различных систем больших данных.

Суверенная обрабатывающая промышленность — как и сфера воспроизводства человеческого потенциала — оказывается в таких условиях отчужденной от средств к развитию. Хотя именно генерируемая в обрабатывающей промышленности добавленная стоимость, становящаяся основой для роста доходов населения, способна стать в условиях грамотного разграничения денежных потоков (с обеспечением их замыкания на отечественного производителя без вывода за рубеж либо по импорту, либо через вывод доходов) основой для реализации любых национальных проектов. Ведь увеличение доходов за счет роста оборота всегда будет стабильнее и эффективнее, нежели за счет роста ставки (например, налогов и акцизов). Но современное финансирование развития России носит преимущественно фискальный характер, замыкаясь либо на бюджет, либо непосредственно на деньги населения. Ярким примером может служить предполагаемый в 2025 г. рост цен на электроэнергию и газ для населения на 12,6 и 10,3% соответственно [4].

В целях реализации стратегических задач по обеспечению национальной экономической безопасности России необходим отход от монетарной политики Центрального банка в ее современном виде с целью создания широкой сети гибких инструментов поддержки отечественной промышленности, стимулирующих увеличение степени переработки продукции, рост оборотов и инвестиций в реальные инновации. Решение вопроса денежного обеспечения отече-

ственной промышленности, в свою очередь, обеспечит рост реальных доходов населения, доходов бюджетов всех уровней — и, как следствие, сопряженный рост совокупного спроса на произведенную отечественную продукцию. В противном случае есть существенные риски мозаичного оформления экономики России в ходе глобальных перестроений как состоящей из экспортно-сырьевого контура, резко зависящего от мировой конъюнктуры, ориентированного на личное потребление IT-сектора (экосистемы и маркетплейсы), сопряженного с ним банковского сектора и также цифровизированного сектора государственного управления. Подобная структура не отвечает долгосрочным национальным экономическим интересам нашей страны и нуждается в сущностной коррекции в целях гармонизации интересов общества, государства и национально ориентированного производства.

Литература

1. *Алексеева Д.Г.* Тенденции правового регулирования ESG-банкинга в условиях санкций // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2023. № 1 (101). С. 80—93.
2. *Альпидовская М.Л., Аракелян С.М., Бухаров Д.Н., Трифонова Т.А.* Модели развития мобилизационной экономики: существующая практика и роль научно-образовательного сообщества // Теоретическая экономика. 2022. № 12 (96). С. 45—65.
3. Выступление Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Государственной Думы РФ // Официальный сайт Центрального банка России 19 ноября 2024 года: URL: <https://cbr.ru/press/event/?id=23162> (дата обращения: 16.01.2025).
4. Гарант: URL: <https://www.garant.ru/news/1757239/> (дата обращения: 25.01.2025).
5. *Глазьев С.Ю.* Как денежно-кредитная политика угнетает экономический рост в России и Евразийском экономическом союзе // Российский экономический журнал. 2022. № 2. С. 4—20.
6. Доклад «Социально-экономическое положение России» // Росстат URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801> (дата обращения: 16.01.2025).

7. *Зотова Е.С.* Стратегические перемены: политика, государственность, общество // Вопросы политической экономики. 2024. № 1(37). С. 196—202. DOI: 10.5281/zenodo.11065376.
8. *Ловеллус Н.В., Ретеюм А.Ю.* Новейшая смена солнечно-планетных циклов по данным с таймырского севера // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2017. № 3 (44). С. 79—85.
9. Минпромторг счел помехой курьеров, отучивших россиян ходить по магазинам // РБК: URL: <https://www.rbc.ru/economics/02/12/2024/674d9a619a7947017f6f3e17> (дата обращения: 16.01.2025).
10. О рисках стагфляции в российской экономике / Аналитическая записка // Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования: URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analytics/DB/112024inflation.pdf (дата обращения: 15.01.2025).
11. Официальный сайт ПАО «Сбер»: URL: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults/ifrs__2023 (дата обращения: 15.01.2025).
12. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: URL: <http://government.ru/news/51816/> (дата обращения: 16.01.2025).
13. *Павлов М.Ю.* Креативная экономика: как остановить утрату знаний // Социологические исследования. 2018. № 3. С. 144—148. DOI: 10.7868/S0132162518030170.
14. *Петров А.М., Марков В.А.* Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»: от концепции к реализации // Экономические науки. 2024. № 10 (239). С. 175—186.
15. Роскомнадзор выявил утечку 710 млн записей о россиянах за 2024 год // РБК: URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreeneews/67886cb19a79478176d26c9f> (дата обращения: 15.01.2025).
16. *Рязанов В.Т.* Модернизационные процессы в экономике стран Латинской Америки: уроки для России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2005. № 3. С. 76—89.
17. Сбербанк обновил рекорд по чистой прибыли // РБК: URL: <https://www.rbc.ru/finances/28/02/2024/65ded8799a7947eb917c1553> (дата обращения: 15.01.2025).
18. Федеральное статистическое управление Германии: URL: <https://www.destatis.de/>.

19. Цифровой постимпериализм: время определяемого будущего: Коллективная монография / М.Л. Альпидовская, С.М. Аракелян, К.В. Воденко [и др.]; отв. ред. М.Л. Альпидовская, О.В. Каримова. М.: Прометей, 2022.

20. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования: анализ макроэкономических тенденций (14.11.2024 г.): URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_MK/2024/macro53.pdf (дата обращения: 16.01.2025).

21. *Широв А.А.* ESG-перезагрузка: влияют ли экологический, социальный и управленческий факторы на экономику // Ведомости: URL: https://www.vedomosti.ru/esg/green_finance/articles/2022/12/22/956555-esg-perezagruzka-vliyayut-ekologicheskii-sotsialnii-upravlencheskii-faktori-ekonomiku (дата обращения: 25.01.2025).

22. Экономическая теория: Учебник: В 2 т. Т. II / М.А. Абрамова, М.А. Алленых, М.Л. Альпидовская [и др.]; под ред. В.А. Цветкова, М.Л. Альпидовской. М.: Прометей, 2024.

References

1. *Alekseeva D.G.* Tendencii pravovogo regulirovaniya ESG-bankinga v usloviyah sankcij // Vestnik Universiteta imeni O.E. Kutafina. 2023. № 1 (101). S. 80—93.

2. *Al'pidovskaya M.L., Arakelyan S.M., Buharov D.N., Trifonova T.A.* Modeli razvitiya mobilizacionnoj ekonomiki: sushchestvuyushchaya praktika i rol' nauchno-obrazovatel'nogo soobshchestva // Teoreticheskaya ekonomika. 2022. № 12 (96). S. 45—65.

3. Vystuplenie El'viry Nabiullinoj na plenarnom zasedanii Gosudarstvennoj Dumy RF // Oficial'nyj sajt Central'nogo banka Rossii 19 noyabrya 2024 goda: URL: <https://cbr.ru/press/event/?id=23162> (data obrashcheniya: 16.01.2025).

4. Garant: URL: <https://www.garant.ru/news/1757239/> (data obrashcheniya: 25.01.2025).

5. *Glaz'ev S.YU.* Kak denezhno-kreditnaya politika ugnetaet ekonomicheskij rost v Rossii i Evrazijskom ekonomicheskom soyuze // Rossijskij ekonomicheskij zhurnal. 2022. № 2. S. 4—20.

6. Doklad «Social'no-ekonomicheskoe polozhenie Rossii» // Rosstat URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801> (data obrashcheniya: 16.01.2025).

7. Zotova E.S. Strategicheskie peremeny: politika, gosudarstvennost', obshchestvo // Voprosy politicheskoy ekonomii. 2024. № 1(37). S. 196—202. DOI: 10.5281/zenodo.11065376.
8. Lovelius N.V., Reteyum A.YU. Novejshaya smena solnechno-planetnyh ciklov po dannym s tajmyrskogo severa // Obshchestvo. Sreda. Razvitie (Terra Humana). 2017. № 3 (44). S. 79—85.
9. Minpromtorg schel pomekhoj kur'erov, otuchivshih rossiyan hodit' po magazinam // RBK: URL: <https://www.rbc.ru/economics/02/12/2024/674d9a619a7947017f6f3e17> (data obrashcheniya: 16.01.2025).
10. O riskah stagflyacii v rossijskoj ekonomike / Analiticheskaya zapiska // Centr makroekonomicheskogo analiza i kratkosrochnogo prognozirovaniya: URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analytics/DB/112024inflation.pdf (data obrashcheniya: 15.01.2025).
11. Oficial'nyj sajt PAO «Sber»: URL: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults/ifrs__2023 (data obrashcheniya: 15.01.2025).
12. Oficial'nyj sajt Pravitel'stva Rossijskoj Federacii: URL: <http://government.ru/news/51816/> (data obrashcheniya: 16.01.2025).
13. Pavlov M.YU. Kreativnaya ekonomika: kak ostanovit' utratu znaniy // Sociologicheskie issledovaniya. 2018. № 3. S. 144–148. DOI: 10.7868/S0132162518030170.
14. Petrov A.M., Markov V.A. Nacional'nyj proekt «Ekonomika dannyh i cifrovaya transformaciya gosudarstva»: ot koncepcii k realizacii // Ekonomicheskie nauki. 2024. № 10 (239). S. 175—186.
15. Roskomnadzor vyyavil utechku 710 mln zapisej o rossiyanah za 2024 god // RBK: URL: <https://www.rbc.ru/rbcfree-news/67886cb19a79478176d26c9f> (data obrashcheniya: 15.01.2025).
16. Ryazanov V.T. Modernizacionnye processy v ekonomike stran Latinskoj Ameriki: uroki dlya Rossii // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ekonomika. 2005. № 3. S. 76—89.
17. Sberbank obnovil rekord po chistoj pribyli // RBK: URL: <https://www.rbc.ru/finances/28/02/2024/65ded8799a7947eb917c1553> (data obrashcheniya: 15.01.2025).
18. Federal'noe statisticheskoe upravlenie Germanii: URL: <https://www.destatis.de/>.

19. Cifrovoy postimperializm: vremya opredelyaemogo budushchego: Kollektivnaya monografiya / M.L. Al'pidovskaya, S.M. Arakelyan, K.V. Vodenko [i dr.]; otv. red. M.L. Al'pidovskaya, O.V. Karamova. M.: Prometej, 2022.

20. Centr makroekonomicheskogo analiza i kratkosrochnogo prognozirovaniya: analiz makroekonomicheskikh tendencij (14.11.2024 g.): URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_MK/2024/macro53.pdf (data obrashcheniya: 16.01.2025).

21. *SHirov A.A.* ESG-perezagruzka: vliyayut li ekologicheskij, social'nyj i upravlencheskij faktory na ekonomiku // Vedomosti: URL: https://www.vedomosti.ru/esg/green_finance/articles/2022/12/22/956555-esg-perezagruzka-vliyayut-ekologicheskii-sotsialnii-upravlencheskii-faktori-ekonomiku (data obrashcheniya: 25.01.2025).

22. Ekonomicheskaya teoriya: Uchebnik: V 2 t. T. II / M.A. Abramova, M.A. Allenyh, M.L. Al'pidovskaya [i dr.]; pod red. V.A. Cvetkova, M.L. Al'pidovskoj. M.: Prometej, 2024.

А.В. ЗАЗДРАВНЫХ

Проблематика роста фирм в различных теоретических концепциях*

Аннотация. Экономический рост и развитие на микроуровне традиционно являлись объектом пристального внимания ученых-экономистов и правительственных кругов. В периоды кризисов обычно фиксируется всплеск эмпирических исследований природы, механизмов и ключевых факторов органического роста фирм. Их результаты существенно различаются как по сугубо методологическим причинам (инструментально-математического и статистического характера), так и в силу опоры исследователей на разные теоретические

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Заздравных А.В. Проблематика роста фирм в различных теоретических концепциях // Философия хозяйства. 2025. № 2. С. 106— 121. DOI: